

Strategic partnership project within ERASMUS+
Program AGREEMENT NO. - 2018-1-RO01-KA202-049449

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

*Στρατηγική Επικοινωνία για την
Αντιμετώπιση Απειλών Ασφάλειας στην
Εποχή της Παραπληροφόρησης*

Έκδοση 1. 31/05/2020

*Rubén Arcos, Irena Chiru, Mihaela Teodor, Cristina Ivan, Ileana-Cinziana Surdu,
Georgios Chasapis, Vagia Poutouroudi, Andriani Retzepe, Konstantinos Tigkas,
Giorgos Triantafyllou, Manuel Gértrudix*

*"Mihai Viteazul" National Intelligence Academy (MVNIA) – Romania, Ciberimaginario Research Group of the
University Rey Juan Carlos– Spain, Kentro Meleton Asfaleias (KEMEA), Center For Security Studies – Greece
and Ministry of Internal Affairs, Directorate for Information and Public Relations (MAI-DIRP) – Romania.*

<https://crescentproject.eu>

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πληροφορίες Μαθήματος.....	3
1.1. Τίτλος.....	3
1.2. Περιγραφή μαθήματος.....	3
1.3. Τί θα μάθετε.....	4
1.4. Προσπαιτούμενα.....	4
Δια ζώσης.....	4
Online.....	4
1.5. Γλικό του μαθήματος	4
2. Μαθησιακά Αποτελέσματα.....	5
2.1. Δεξιότητες.....	5
2.2. Στόχοι.....	5
2.3. Επίτευξη στόχων.....	5
3. Περίγραμμα Μαθήματος.....	6
3.1. Φόρτος εργασίας μαθητών.....	6
3.2. Δομή του μαθήματος.....	6
4. Πολιτική Βαθμολόγησης - Πιστοποίηση.....	12
4.1 Δια ζώσης (Μικτή Μάθηση).....	12
a. Βαθμολόγηση.....	12
b. Πιστοποίηση.....	12
4.2. Online (MOOC).....	12
a. Βαθμολόγηση.....	12
b. Πιστοποίηση	12
5. Πολιτικές του Μαθήματος.....	13
5.1. Γενικά.....	13
5.2. Συγκεκριμένοι κανόνες για το ηλεκτρονικό μάθημα (MOOC)	13

1. Πληροφορίες Μαθήματος

1.1. Τίτλος

Στρατηγική Επικοινωνία για την Αντιμετώπιση Απειλών Ασφάλειας στην Εποχή της Παραπληροφόρησης

1.2. Περιγραφή Μαθήματος

Η κουλτούρα των επικοινωνιών αλλάζει με γρήγορο ρυθμό, καθοδηγούμενη από τη δύναμη του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων. Το περιβάλλον ψηφιακής επικοινωνίας, με τα αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα και ευκαιρίες του, παρέχει επίσης ευκαιρίες σε διαφορετικούς παράγοντες για τη διεξαγωγή κακόβουλων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν, διαιρούν τις κοινωνίες, διαβρώνουν τις δημοκρατικές αξίες και σπέρνουν δυσπιστία στους θεσμούς μας. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν προσωπικούς μικρο-θαλάμους εις βάρος του πλουραλισμού των πληροφοριών και να απομακρυνθούν από την αξιόπιστη και έγκυρη αναφορά ειδήσεων και την σωστή δημοσιογραφία.

Αυτό το διεπιστημονικό μάθημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου CRESCent (Mind the Gap in media coverage and strategic communication in case of security threats), συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει την πρόκληση της ευαισθητοποίησης και της ανάπτυξης ανθεκτικότητας στην παραπληροφόρηση, τις ψευδείς ειδήσεις και εχθρικές πληροφορίες που επηρεάζουν τις εκστρατείες.

Το MOOC στοχεύει στην αύξηση των βασικών γνώσεων και ικανοτήτων των θεσμικών εκπροσώπων και των δημοσιογράφων (συμπεριλαμβανομένων των νέων επαγγελματιών στη δημοσιογραφία και σε συναφείς κλάδους/τομείς) στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, και σε σχέση με τη στρατηγική επικοινωνία και την αναφορά ειδήσεων σχετικών με απειλές κατά της ασφάλειας.

Το μάθημα δημιουργήθηκε από: την Εθνική Ακαδημία Πληροφοριών «Mihai Viteazul» (MVNIA) – Ρουμανία, την Ομάδα Ερευνών Ciberimaginario του Πανεπιστημίου Rey Juan Carlos – Ισπανία, το Κέντρο Μελέτων Ασφάλειας (KEMEA) – Ελλάδα και τη Διεύθυνση Πληροφοριών και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων (MAI-DIRP) – Ρουμανία.

1.3. Τί θα μάθετε

- Κατανόηση του τοπίου απειλών για την ασφάλεια και τον ρόλο του κυβερνοχώρου και των πληροφοριών ως διάσταση ασφάλειας στον 21^ο αιώνα.
- Ανάλυση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες επικοινωνίας: παραπληροφόρηση, προπαγάνδα, συγκεκαλυμμένη επιρροή, ψηφιακά ενεργά μέτρα, στρατηγική επικοινωνία και υβριδικές απειλές.
- Απόκτηση ικανοτήτων και αναλυτικών εργαλείων προκειμένου να αξιολογήσετε τις πηγές και το περιεχόμενο πληροφοριών, και να εξετάσετε κριτικά την κατανάλωση πληροφοριών σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Σχεδιασμό στρατηγικών επικοινωνίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας.
- Κατανόηση της σημασίας ορθών και υπεύθυνων πρακτικών δημοσιογραφίας, καθώς και της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των θεσμικών εκπροσώπων επικοινωνίας σε περίπτωση απειλών για την ασφάλεια, με στόχο την αντιμετώπιση πλαστών ειδήσεων και εσκεμμένων δραστηριοτήτων παραπληροφόρησης.

1.4. Προαπαιτούμενα

Πρότερη γνώση σε θέματα επικοινωνίας (παραπληροφόρηση, προπαγάνδα, γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης και ψεύτικες ειδήσεις) και στον τομέα της ασφάλειας / επιβολής του νόμου, συνιστάται για να επωφεληθείτε από το μάθημα. Ωστόσο, το μάθημα μπορεί να γίνει κατανοητό από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα της στρατηγικής επικοινωνίας. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για θεσμικούς εκπροσώπους, φοιτητές επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, νέους δημοσιογράφους και διαμορφωτές κοινής γνώμης που συμμετέχουν σε διαπιστευμένα κανάλια επικοινωνίας κατά τη διάρκεια σημαντικών γεγονότων ασφαλείας.

Δια ζώσης

Το μάθημα απευθύνεται σε θεσμικούς εκπροσώπου τύπου και δημοσιογράφους που επικοινωνούν σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της επιβολής του νόμου, προς υποστήριξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Online

Το μάθημα απευθύνεται σε θεσμικούς εκπροσώπου τύπου και δημοσιογράφους που επικοινωνούν σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της επιβολής του νόμου, προς υποστήριξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Σε κάθε περίπτωση απευθύνεται γενικότερα σε φοιτητές επικοινωνίας και δημοσιογραφίας και κάθε επαγγελματία που ενδιαφέρεται να αναπτύξει τις γνώσεις αναφορικά με τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης, μέσα από διαφορετικές πηγές πληροφοριών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα έναντι αυτών των φαινομένων.

1.5. Υλικό του Μαθήματος

Το μάθημα χρησιμοποιεί διαφορετικούς πόρους τόσο στην διαζώσης όσο και στην διαδικτυακή του έκδοση: διαδραστικά βίντεο, γραφήματα, ηλεκτρονικές τάξεις και αυτο-αξιολογήσεις. Σε κάθε υποενότητα τα περιεχόμενα παρουσιάζονται με προτάσεις ανακλαστικής δραστηριότητας.

Ο μαθητής θα μπορεί να παρακολουθήσει τα βίντεο, να αλληλεπιδράσει με τα δυναμικά γραφήματα και να συμμετάσχει στο φόρουμ για να μοιραστεί τις γνώσεις του, να συμβουλευτεί τον διαμεσολαβητή και να ανταλλάξει ιδέες με τους υπόλοιπους μαθητές. Στο τέλος της ενότητας, ο μαθητής θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της ενότητας για να αξιολογήσει τις γνώσεις που έλαβε.

Επιπλέον, στις διάφορες υποενότητες υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών και άλλων πόρων που θα βοηθήσουν τον μαθητή να εμβαθύνει στο περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου.

2. Μαθησιακά Αποτελέσματα

2.1. Δεξιότητες

Οι μαθητές θα αποκτήσουν τις εξής επαγγελματικές δεξιότητες:

- Εντοπισμός ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης, μέσα από διαφορετικές πηγές πληροφοριών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα έναντι αυτών των φαινομένων.
- Παρουσίαση πληροφοριών για επαγγελματικούς λόγους με βάση ηθικά και δεοντολογικά κριτήρια.
- Έλεγχος των πηγών πριν από τη σύνταξη εκθέσεων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του διπλού επανελέγχου.
- Αληθής αναφορά των απειλών ασφάλειας.

2.2. Στόχοι

Το μάθημα έχει τους εξής στόχους:

- Ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων για:
 - Ανθεκτικότητα σε ψευδείς ειδήσεις
 - Ενίσχυση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ενδυνάμωση του ηθικού κώδικα προστασίας των πηγών πληροφόρησης.
 - Διπλό επανέλεγχο των πηγών.
 - Αληθή αναφορά απειλών ασφάλειας για την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
- Αύξηση του επιπέδου ενσυναίσθησης αναφορικά με τις ψευδείς ειδήσεις, την παραπληροφόρηση, τις υβριδικές απειλές, την κοινωνική πόλωση, τη ριζοσπαστικοποίηση, την εξτρεμιστική βία και την τρομοκρατία.
- Βελτίωση δεξιοτήτων για την κατανόηση της επίδρασης των εν λόγω φαινομένων στην κοινωνία.
- Υποστήριξη των συμμετεχόντων στην διαχείριση στρατηγικών επικοινωνιών.

2.3. Επίτευξη Στόχων

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού των ακόλουθων δραστηριοτήτων στα πλαίσια του μαθήματος: Παρακολούθηση, ολοκλήρωση, συμμετοχή, αξιολόγηση.

3. Περίγραμμα Μαθήματος

3.1. Φόρτος εργασίας μαθητών

Δια ζώσης		Online	
Διάρκεια:	5 μέρες	Διάρκεια:	5 εβδομάδες
Ώρες:	25	Εκτιμώμενη προσπάθεια:	25 ώρες

3.2. Δομή του μαθήματος

Ενότητα 1. Ασφάλεια, ασύμμετρες απειλές και επικοινωνία

- Υποενότητα 1.1: Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ασφάλειας τον 21^ο αιώνα. Ορισμοί: απειλές εθνικής ασφάλειας, συμβατικές και μη-συμβατικές μέθοδοι, υβριδικές απειλές, παραπληροφόρηση.
- Υποενότητα 1.2: Ποιες είναι οι βασικές απειλές ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες στην ψηφιακή εποχή?
- Υποενότητα 1.3: Κυβερνό/πληροφορίες ως τομέας ασφάλειας. Άτομα και θεσμοί ως στόχοι εχθρικών κρατικών και μη-κρατικών δρώντων: η πρόκληση για την ασφάλεια.
- Υποενότητα 1.4: Αξιολόγηση της Ενότητας.

Στόχοι:

Ο βασικός στόχος της ενότητας είναι η γνώση και κατανόηση βασικών εννοιών ασφάλειας, ασύμμετρων και υβριδικών απειλών και επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, θα επιτευχθούν οι εξής στόχοι:

- Η περιγραφή των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος ασφάλειας τον 21^ο αιώνα.
- Η ανασκόπηση ορισμών, όπως οι απειλές εθνικής ασφάλειας, οι συμβατικές και μη-συμβατικές μέθοδοι, οι υβριδικές απειλές και η παραπληροφόρηση.
- Η περιγραφή του τρόπου που οι βασικές απειλές ασφάλειας επηρεάζουν τις φιλελεύθερες δημοκρατίες στην ψηφιακή εποχή.
- Ο προσδιορισμός του του κυβερνοχώρου ως τομέα ασφάλειας.
- Η παροχή μια σύνοψης των βασικών γνώσεων της εβδομάδας και η αξιολόγηση του επιπέδου κατανόησής τους.

Περιεχόμενα:

- Βασικές έννοιες ασφάλειας, ασύμμετρες και υβριδικές απειλές, και επικοινωνία. Οι έννοιες αυτές είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη πρόόδου στο μάθημα.
- Συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε:
 - Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ασφάλειας τον 21^ο αιώνα. Ορισμοί: απειλές εθνικής ασφάλειας, συμβατικές και μη-συμβατικές μέθοδοι, υβριδικές απειλές, παραπληροφόρηση.
 - Τις βασικές απειλές ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες στην ψηφιακή εποχή.

- Τις Κυβερνό/πληροφορίες ως τομέας ασφάλειας. Άτομα και θεσμοί ως στόχοι εχθρικών κρατικών και μη-κρατικών δρώντων: την πρόκληση για την ασφάλεια.
- Το έργο EUvsDisinfo
- Τέλος, θα γίνει μια πρώτη αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης όλων των ανωτέρω.

Μεθοδολογία και πηγές:

- Διαδραστικά βίντεο και infographics
- Μαγνητοσκοπημένες τάξεις και αυτοαξιολόγηση. ideo-classes and self-evaluations. Σε κάθε υποενότητα τα περιεχόμενα παρουσιάζονται με προτάσεις ανακλαστικής δραστηριότητας
- Μελέτη, παρακολούθηση των βίντεο, διαδραστικά γραφήματα και συμμετοχή στο φόρουμ επικοινωνίας (για το ηλεκτρονικό μάθημα) με στόχο τη διάχυση της γνώσης.
- Στο τέλος κάθε ενότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τον προσδιορισμό του επιπέδου μάθησης.
- Κάθε υποενότητα συνοδεύεται από πλήρη λίστα βιβλιογραφικών αναφορών και άλλων πηγών με στόχο την εμπάθυνση στην ύλη της εβδομάδας.

Ενότητα 2. Στρατηγική Επικοινωνία και Κοινή Γνώμη

- Υποενότητα 2.1: Φαινόμενα στρατηγικής επικοινωνίας: η στρατηγική επικοινωνία ως διαδικασία, μοντέλα επικοινωνίας, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση.
- Υποενότητα 2.2: Τί είναι η Κοινή Γνώμη? Διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια της κοινής γνώμης. Πληροφόρηση και γνώμη. Γνώμη και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρίες.
- Υποενότητα 2.3: Στρατηγικός σχεδιασμός της επικοινωνίας, ανάλυση ενδιαφερομένων φορέων, διαδικασίες RACE/ROPE/PRIE, τακτικές επικοινωνίας.
- Υποενότητα 2.4: Αξιολόγηση της Ενότητας.

Στόχοι:

Ο βασικός στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών της Στρατηγικής Επικοινωνίας και της Κοινής Γνώμης. Πιο συγκεκριμένα, θα επιτευχθούν οι εξής στόχοι:

- Η μελέτη του φαινομένου της στρατηγικής επικοινωνίας, με βάση την παραδοχή ότι η επικοινωνία μπορεί να αναλυθεί ως διαδικασία χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα.
- Η κατανόηση του τί είναι Κοινή Γνώμη και οι δεσμοί μεταξύ Επικοινωνίας και Κοινής Γνώμης.
- Η παρουσίαση ορισμένων βασικών θεωριών περί Κοινής Γνώμης.
- Η κατανόηση της σημασίας του στρατηγικού σχεδιασμού της επικοινωνίας και του τρόπου που μπορούν να αναλυθούν και να εφαρμοστούν διαφορετικές τακτικές επικοινωνίας.
- Η αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης των εννοιών και των εργαλείων που παρουσιάζει η ενότητα.

Περιεχόμενα:

Οι βασικές έννοιες της Στρατηγικής Επικοινωνίας και της Κοινής Γνώμης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται:

- Φαινόμενα στρατηγικής επικοινωνίας: η στρατηγική επικοινωνία ως διαδικασία, μοντέλα επικοινωνίας, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Το μοντέλο επικοινωνιακής αταξίας των Wardle and Derakhshan.
- Τί είναι η Κοινή Γνώμη? Διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια της κοινής γνώμης. Επικοινωνία και Κοινή Γνώμη. Πληροφόρηση και γνώμη. Γνώμη και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρίες. Γνώμη και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
- Στρατηγικός σχεδιασμός της επικοινωνίας, ανάλυση ενδιαφερομένων φορέων, διαδικασίες RACE/ROPE/PRIE, τακτικές επικοινωνίας.
- Σύνοψη των βασικών σημείων που παρουσιάζει η ενότητα και σχετική αξιολόγηση.

Ενότητα 3. Η αντιμετώπιση της πρόκλησης των ψευδών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της συγκαλυμμένης επιρροής στην ψηφιακή εποχή

- Υποενότητα 3.1: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση σε ιστορικό πλαίσιο.
- Υποενότητα 3.2: Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.
- Υποενότητα 3.3: Συγκαλυμμένη επιρροή και η πρόκληση της απόδοσης. Επικοινωνιακά κατευθυνόμενες συγκαλυμμένες δράσεις. Αληθοφανής άρνηση. Σε ποιο βαθμό είναι δυνατή η απόδοση;
- Υποενότητα 3.4: Αξιολόγηση της Ενότητας.

Στόχοι:

Ο βασικός στόχος της ενότητας είναι η αντιμετώπιση της πρόκλησης των ψευδών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της συγκαλυμμένης επιρροής στην ψηφιακή εποχή.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα εργαστούμε για αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους:

- Να γνωρίσουμε την ιστορική εξέλιξη της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης και τις βασικές αλλαγές που συνέβησαν σε σχέση με τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των χρόνων.
- Να αναλύσουμε την ηθική και τους πόρους δημοσιογραφίας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης/λανθασμένης πληροφόρησης.
- Να προσδιορίσουμε πώς σήμερα τόσο οι κρατικοί όσο και οι μη κρατικοί παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να χρησιμοποιήσουν δοκιμασμένες στο χρόνο τεχνικές προπαγάνδας και να προσεγγίσουν μεγάλο κοινό και εξαιρετικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.
- Να αξιολογήσουμε την κατανόησή σας για τις έννοιες και το περιεχόμενο εργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Περιεχόμενα:

Θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση των ψευδών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της συγκεκαλυμμένης επιρροής στην Ψηφιακή Εποχή.

- Η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση από ιστορική οπτική παρουσιάζει σε ένα διαδραστικό χρονοδιάγραμμα την ιστορική οπτική της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε όχι μόνο σημαντικές στιγμές στην εξέλιξη του φαινομένου της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης, αλλά και ουσιαστικές αλλαγές που σημειώθηκαν σε σχέση με τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των χρόνων.
- Το βιβλίο στρατηγικής για την παραπληροφόρηση τον 21ο αιώνα αναλύει την ηθική και τη δημοσιογραφία για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης / λανθασμένης πληροφόρησης. Οι γνώμες των ειδικών σχετικά με την παραπληροφόρηση: αποτυχημένα μηνύματα, ψευδείς ειδήσεις και ηθικές πτυχές. Όταν το μήνυμά μας αποτύχει, μπορούμε να ενισχύσουμε την παραπληροφόρηση / λανθασμένη πληροφόρηση.
- Η συγκεκαλυμμένη επιρροή και η πρόκληση της απόδοσης δείχνουν πώς λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωσης, επί του παρόντος τόσο οι κρατικοί όσο και οι μη κρατικοί παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να χρησιμοποιήσουν δοκιμασμένες στο χρόνο τεχνικές προπαγάνδας και να προσεγγίσουν μεγάλο κοινό και εξαιρετικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αλλά η απόδοση σε διαδικτυακές εκστρατείες παραπληροφόρησης είναι μια περίπλοκη προσπάθεια, καθώς δεν είναι απολύτως δυνατό να καθοριστεί η πηγή, η χρηματοδότηση της εκστρατείας παραπληροφόρησης ή αν είχε εγχώριο ή διεθνές αποτέλεσμα.
- Τέλος, παρέχουμε μια αξιολόγηση της κατανόησής σας για τις έννοιες και το περιεχόμενο και παρουσιάζουμε μια σύνοψη των βασικών θεμάτων που καλύπτονται από το "Αντιμέτωπη της πρόκλησης των ψευδών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της συγκεκαλυμμένης επιρροής στην Ψηφιακή Εποχή".

Ενότητα 4. Προηγμένη Ανάλυση του CRESCent και Εργαλειοθήκη Κριτικής Σκέψης

- Υποενότητα 4.1: Αποδεικτικά στοιχεία, κρίση και λογικός συλλογισμός
- Υποενότητα 4.2: Αξιολόγηση και επαλήθευση πληροφοριών 101: Αξιοπιστία πηγής, αξιοπιστία περιεχομένου, έλεγχος οπτικοακουστικού υλικού
- Υποενότητα 4.3: Ανάλυση παραπληροφόρησης / προπαγάνδας: Εντοπισμός και αποκάλυψη εχθρικών πληροφοριών που επηρεάζουν
- Υποενότητα 4.4: Αξιολόγηση της Ενότητας

Στόχοι:

Ο κύριος στόχος αυτής της εβδομάδας είναι να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε σωστά τη διαδικασία της λογικής συλλογιστικής για να καταλήξουμε σε σωστά συμπεράσματα χρησιμοποιώντας την Εργαλειοθήκη Προηγμένης Ανάλυσης και Κριτικής Σκέψης του CRESCent.

Για το σκοπό αυτό, θα εργαστούμε για αυτούς τους ειδικούς στόχους:

- Να γνωρίσουμε τη διαδικασία της λογικής συλλογιστικής και τα είδη των επιπτώσεων που οδηγούν σε συμπεράσματα.
- Να επανεξετάσουμε τα είδη πλάνης.
- Να μάθουμε πώς ελέγχουμε την αξιοπιστία της πηγής, την αξιοπιστία του περιεχομένου
- Να μάθουμε πώς να ελέγχουμε το οπτικοακουστικό υλικό.
- Να εντοπίσουμε εχθρικές πληροφορίες που επηρεάζουν και τον τρόπο λειτουργίας τους.
- Να γνωρίσουμε ποιες στρατηγικές και ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την εξακρίβωση και την δημοσίευση.

Περιεχόμενα:

Στην ενότητα θα μάθουμε για τις κύριες πτυχές της Εργαλειοθήκης Προηγμένης Ανάλυσης και Κριτικής Σκέψης του CRESCent που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα περιεχόμενα σχετίζονται με:

- «Τα αποδεικτικά στοιχεία, η κρίση και η λογική συλλογιστική» εξετάζουν τη διαδικασία της λογικής συλλογιστικής και τα είδη των επιπτώσεων που οδηγούν σε συμπεράσματα. Προτείνουν μια σειρά αρχών που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να αποφεύγονται τα σφάλματα και να εντοπίζονται οι λογικές πλάνες και τονίζουν τη σημασία των αποδεικτικών στοιχείων και της κρίσης στην επιχειρηματολογία. Εξετάζονται επίσης είδη καθημερινών πλανών, ως βοήθημα στη δραστηριότητα της στρατηγικής επικοινωνίας.
- Η αξιολόγηση και η εξακρίβωση 101 των πληροφοριών εξετάζουν την αξιοπιστία της πηγής, την αξιοπιστία του περιεχομένου και τον έλεγχο του οπτικοακουστικού υλικού.
- «Ανάλυση παραπληροφόρησης / προπαγάνδας: Ο Εντοπισμός και η αποκάλυψη εχθρικών πληροφοριών που επηρεάζουν» παρουσιάζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των συγκαλυμμένων διαδικασιών πληροφόρησης, τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και τις στρατηγικές και τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον εντοπισμό και τη δημοσίευσή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση, τις τακτικές πολέμου πληροφόρησης και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που ενδεχομένως μας βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση και αποκάλυψη των ασαφών σκοπών τους.
- Τέλος, παρέχεται μια αξιολόγηση της κατανόησής σας για τις έννοιες, το περιεχόμενο και τα εργαλεία που παρουσιάζονται και παρουσιάζεται μια σύνοψη των βασικών θεμάτων που εξετάζονται στο Κεφάλαιο 4 «Εργαλειοθήκη Προηγμένης Ανάλυσης και Κριτικής Σκέψης του CRESCent».

Ενότητα 5. Προσομοιώσεις ρόλων / Παιχνίδια

- Υποενότητα 5.1: Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης με επαγγελματική και ηθική δημοσιογραφία: ειδήσεις σοβαρού περιεχομένου που τρέχουν και ανάλυση

δημοσιογραφίας. Προσομοίωση ρόλου ως δημοσιογράφος και δημιουργία μιας είδησης και ενός ερμηνευτικού κομματιού χρησιμοποιώντας ανοιχτές πηγές

- Υποενότητα 5.2: Όλα ψεύτικα: Ανίχνευση πλαστογραφιών που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη (GAN)
- Υποενότητα 5.3: Παιχνίδι πρόκλησης ως Στρατηγικός Επικοινωνιολόγος
- Υποενότητα 5.4: Αξιολόγηση του Κεφαλαίου

Στόχοι:

Ο κύριος στόχος είναι να μάθουμε «στην πράξη» πώς να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση με την επαγγελματική και ηθική δημοσιογραφία. Για να γίνει αυτό θα αναλάβουμε το ρόλο ενός δημοσιογράφου, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις πλαστογραφίες που δημιουργούνται με την τεχνητή νοημοσύνη (GAN) και θα δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας ως στρατηγικούς επικοινωνιολόγους σε μια κρίση.

Επιπλέον, θα εργαστούμε για αυτούς τους ειδικούς στόχους:

- Να κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ των ειδών δημοσιογραφίας: ειδησεογραφία σοβαρού περιεχομένου, επεξηγηματική δημοσιογραφία, και γνώμη.
- Να γνωρίσουμε τους χρυσούς κανόνες της ηθικής δημοσιογραφίας χρήσιμοι για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.
- Να αναλάβουμε το ρόλο ενός δημοσιογράφου, να παράξουμε μια είδηση και ένα ερμηνευτικό κομμάτι χρησιμοποιώντας ανοιχτές πηγές.
- Να εκπαιδευτούμε στην αναλογική ανίχνευση και την ανίχνευση των deepfakes
- Εφαρμογή στρατηγικών επικοινωνίας

Περιεχόμενα:

Θα εργαστούμε πάνω σε κάποιο περιεχόμενο που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ηθικά, ως δημοσιογράφος ή ως εκπρόσωπος, τις προκλήσεις των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, καθώς και καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουμε τη στρατηγική επικοινωνίας.

- Είδη δημοσιογραφίας: κατανόηση των διαφορών μεταξύ των ειδήσεων σοβαρού περιεχομένου, επεξηγηματική δημοσιογραφία, και γνώμη
- Οι χρυσοί κανόνες της ηθικής δημοσιογραφίας που είναι χρήσιμοι για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
- Παιχνίδι ρόλων ως δημοσιογράφος, παραγωγή μιας είδησης και ερμηνευτικό κομμάτι χρησιμοποιώντας ανοιχτές πηγές.
- Εικόνες που παράγονται από την τεχνολογία Deepfake
- Πώς να εντοπίσουμε Deepfake εικόνες των ανθρώπων
- Εξάσκηση στον εντοπισμό των Deepfakes με βάση την εκπαίδευση που έχουμε λάβει
- Θεωρίες συνωμοσίας για τον coronavirus
- Παιχνίδι ρόλων ως στρατηγικός υπεύθυνος επικοινωνίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του coronavirus

- Συστάσεις για στρατηγικές επικοινωνίες στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
- Συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιδράσετε κατά τη διάρκεια της κρίσης.

4. Βαθμολόγηση – Πιστοποίηση

4.1 Δια Ζώσης (Μικτή Μάθηση)

α. Βαθμολόγηση

Ο συμμετέχων πρέπει να παρακολουθήσει το 90% των ενοτήτων, να ολοκληρώσει τις σχετικές δραστηριότητες καθώς και το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

β. Πιστοποίηση

Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα λάβουν στο τέλος του μαθήματος:

1. Πιστοποιητικό κινητικότητας Europass (EUROPASS MOBILITY CERTIFICATION).
2. Διπλώματα Συμμετοχής. Θα αναφέρονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και οι βασικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

4.2. Online (MOOC)

α. Βαθμολόγηση

Για να ολοκληρώσετε θα πρέπει να περάσετε τουλάχιστον το 80% όλων των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων του μαθήματος.

β. Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του MOOC θα αποκτήσετε τις ακόλουθες διαπιστεύσεις:

1. «Μετάλλιο» ολοκλήρωσης. Στο τέλος του MOOC, θα λάβετε ένα δωρεάν ψηφιακό έμβλημα που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του MOOC. Εάν είναι απαραίτητο θα απονέμονται ειδικά «μετάλλια» που συνδέονται με ενδιάμεσες δραστηριότητες του MOOC. Τα «μετάλλια» μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα κοινωνικά δίκτυα (LinkedIn, Facebook ...) στην ιστοσελίδα σας ή σε οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό χώρο για να δείχνουν τις δεξιότητες που αποκτήσατε.

2. Ψηφιακό πιστοποιητικό

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ψηφιακό πιστοποιητικό όταν περάσουν όλες τις υποχρεωτικές δραστηριότητες του MOOC. Το πιστοποιητικό θα αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα και θα περιλαμβάνουν τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας. Το κόστος της διαπίστευσης θα καθοριστεί από την πλατφόρμα URJcX και εκδίδεται απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της πλατφόρμας κατόπιν Αιτήσεως.

5. Πολιτικές του Μαθήματος

5.1. Γενικά

Δέσμευση εντιμότητας

Ως συμμετέχων σε αυτό το μάθημα αναμένεται να διατηρήσετε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, ενεργό συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθώς και καλή συμπεριφορά.

Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας

Η ακαδημαϊκή εντιμότητα περιλαμβάνει την εξαπάτηση, τις ψευδείς πληροφορίες ή αναφορές, τη λογοκλοπή και τη βοήθεια σε κάποιον να πράξει οτιδήποτε ακαδημαϊκά ανέντιμο. Συνήθως περιλαμβάνει τη προσπάθεια ενός μαθητή να δείξει ότι διαθέτει ένα επίπεδο γνώσεων ή ικανοτήτων που δεν έχει. Οποιαδήποτε μορφή ακαδημαϊκής ανεντιμότητας, εξαπάτησης και λογοκλοπής θα είναι αιτία αποκλεισμού.

5.2 Ειδικοί κανόνες για το διαδικτυακό μάθημα (MOOC)

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο MOOC;

Το MOOC διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας URJcX, και συνεπώς προσφέρεται ελεύθερα από το Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos. Είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση και να συμμετέχει δωρεάν. Για να συμμετέχετε στο μάθημα, αρκεί να έχετε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet, και την επιθυμία να βελτίωσης μέσω της μάθησης.

Πώς μπορώ να εγγραφώ;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής στη πλατφόρμα URJcX.

Πότε αρχίζει και τελειώνει το MOOC;

Πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του MOOC είναι διαθέσιμες Σελίδα περιγραφής του μαθήματος. Επίσης, αν έχετε ήδη εγγραφεί σε προηγούμενο MOOC, θα είστε σε θέση να δείτε την ημερομηνία έναρξης στον πίνακα ελέγχου. Λόγω της διαφοράς ώρας, η ώρα έναρξης ενός μαθήματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή τη ζώνη ώρας από την οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο για την έναρξη όσο και για τη λήξη του μαθήματος. Εάν πραγματοποιήσετε σύνδεση κατά την ημερομηνία έναρξης και τα μαθήματα δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω και να αλληλεπιδράσω με τους διοργανωτές ή τους συμμετέχοντες;

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται μέσω των καναλιών (χώροι και δίκτυα) του MOOC, στα οποία συγκεντρώνεται όλη η δραστηριότητα των συμμετεχόντων. Αυτός ο τύπος μαθημάτων ΔΕΝ περιλαμβάνει επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το διδακτικό προσωπικό.